

Secretaría Xeral

Expediente 2024000049837

Achégolle certificación do acordo da Xunta de Portavoces da Deputación Provincial da Coruña de data vinte e nove de novembro de dous mil vinte e catro, relativo á aprobación da seguinte declaración institucional: "DECLARACIÓN DA XUNTA DE PORTAVOCES DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA EN APOIO Á SOLICITUDE DA DECLARACIÓN DA CHEMINEA DA CENTRAL TÉRMICA DAS PONTES COMO BEN DE INTERESE CULTURAL (BIC)"

Na Coruña, na data da firma electrónica

O PRESIDENTE

Valentín González Formoso
(asinado dixitalmente)